

CERTIFICATE OF APPRECIATION

THIS CERTIFIES THAT
TAFAKKUR MANZILI
JURNALIDA FAOL ISHTIROK ETGANI UCHUN

N.A. Hazratova

I-IV- SINF O'QUVCHILARIDA MILLIY TAFAKKURNI O'STIRISHNING PEDAGOGIK

IMKONIYATLARI

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN TAQDIRLANADI

2023/APREL

